

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

IJTIMOYIY KOMPITENTLIKNI RIVOJLANTIRISHNING

LINGVOKOGNITIV JIHLTLARI

Umarova Yayraxon

To‘xtanazarovna

ADPI O‘zbek tili va adabiyoti

kafedrası mudiri, dotsent

Annotatsiya. Maqolada ijtimoiy kompetentlik tushunchasining kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida qaralishi hamda uning kognitiv lingvistika asosida shakllanishi tahlil etilgan. Muallif ona tilini o‘qitish jarayonida ijtimoiy va lingvokognitiv omillarning uzviy bog‘liqligini ochib beradi. Ta’lim jarayonida kommunikativ yondashuv asosida talabalarning pragmatik, pedagogik va kognitiv jihatdan rivojlanishi, shuningdek, ijtimoiy muloqotda samarali ishtirok etish ko‘nikmalarining shakllanishi ustuvor yo‘nalish sifatida ilgari suriladi. Maqolada zamonaviy til ta’limining metodik asoslari, lingvodidaktik yondashuvlar, davlat siyosati va ta’limdagi kompetensiyaviy yondashuv integratsiyasi asosida talabalarning kommunikativ va ijtimoiy malakalarini shakllantirishga oid takliflar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: kognitiv lingvistika, ijtimoiy kompetentlik, kommunikativ kompetensiya, lingvodidaktika, ona tilini o‘qitish, til ta’limi, pragmatik yondashuv, pedagogik maqsad, nutqiy faoliyat, til va jamiyat.

Абстрактный. В статье рассматривается формирование социальной компетентности как составной части коммуникативной компетенции с точки зрения когнитивной лингвистики. Автор раскрывает взаимосвязь социальных и лингвокогнитивных факторов в процессе преподавания родного языка. Особое внимание уделяется формированию у студентов прагматических, педагогических и когнитивных навыков, необходимых для эффективного участия в социальном общении. В статье изложены предложения по развитию коммуникативных и социальных умений обучающихся на основе интеграции

современных методических подходов, лингводидактики и государственной образовательной политики.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, социальная компетентность, коммуникативная компетенция, лингводидактика, преподавание родного языка, языковое образование, прагматический подход, педагогическая цель, речевая деятельность, язык и общество.

Abstract. The article explores the development of social competence as an integral part of communicative competence from the perspective of cognitive linguistics. The author highlights the interconnection between social and linguo-cognitive factors in the process of teaching the mother tongue. Special attention is paid to fostering students' pragmatic, pedagogical, and cognitive skills necessary for effective social interaction. The article presents proposals aimed at enhancing learners' communicative and social abilities through the integration of modern methodological approaches, linguodidactics, and state educational policies.

Keywords: cognitive linguistics, social competence, communicative competence, linguodidactics, mother tongue teaching, language education, pragmatic approach, pedagogical aim, speech activity, language and society.

Jahondagi til o‘qitish metodikasi, pedagogika va tilshunoslikdagi yutuqlardan foydalangan holda yangi kognitiv bosqichga ko‘tarildi. Ayniqsa, ona tilini o‘qitishning zamonaviy tizimi, birinchidan, ijtimoiy kommunikativ kompetensiyaga ega bo‘lish jamiyatning keng qatlamlari uchun dolzarb ehtiyojga aylanganligi, ikkinchidan, umumiy pedagogik layoqatni oshirish uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi bilan tavsiflanadi. Davr talabi bilan o‘qitish usullari va vositalarining xilma-xilligiga, bo‘lajak ona tili o‘qituvchisining kasbiy tayyorgarligiga jiddiy e‘tibor qaratilmoqda. An’anaviy qolipdagi qat’iy belgilangan qoidalarga muvofiq emas, balki o‘zining ongli ravishda tanlashiga muvofiq harakat qila olishi mumkin bo‘lgan metodik tizim yaratishni taqozo etmoqda.

Keyingi yillarda ta’lim mazmunini kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida yangilashga urinishlar amalga oshirila boshladi. Kognitiv-kommunikativ yondashuv modellari ijtimoiy hayot va ta’lim sohasi, fanning turlari, shaxsning

psixologik xususiyatlari va qobiliyatlari, uning ijtimoiy rivojlanish bosqichlari va holatiga muvofiq tuziladi. Til o‘qitish metodikasiga oid so‘nggi 5 yil davomida olib borilgan tadqiqotlar tahlili malaka va ko‘nikma nuqtayi nazaridan baholanadigan ta‘lim sifati masalalarining o‘ta dolzarbligini ko‘rsatadi. Tez o‘zgarib borayotgan zamonaviy dunyoda kasbiy faoliyat turlari majmui doimiy ravishda o‘zgarib borayotganligi sababli, ta‘lim tizimi oldida mutaxassislar tayyorlashning maqsadlarini belgilash va natijalarini har tomonlama va yaxlit shaklda shakllantirish va ularni tor kasbiy sohalarda qo‘llash vazifasi turibdi. Shu munosabat bilan, ijtimoiy taraqqiyotning hozirgi bosqichida ta‘lim va hayot o‘rtasidagi tafovutni bartaraf etish uchun “kompetentlik” tushunchasida ta‘lim natijasining yangi paradigmasini tasdiqlash zarurati paydo bo‘ldi.

Kommunikativ kompetensiya tushunchasi kognitiv (akademik) va shaxslararo muloqot qobiliyatlari o‘rtasidagi tafovutni farqlashga urinish natijasida yuzaga keldi. Ijtimoiy kompetensiya ham mana shu kommunikativ kompetensiyaning tarkibiy qismi sifatida ajratila boshladi. Ijtimoiy kompetensiya talabaning ijtimoiy vaziyatni baholay olish va boshqarish qobiliyatida, buning amaliy ifodasi o‘zaro muloqot o‘rnatish va uni saqlab turish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Ijtimoiy-kommunikativ layoqatga ega bo‘lish institutsional va shaxslararo muloqotda namoyon bo‘ladigan shaxsiy ehtiyojdir. Muloqotning muvaffaqiyati nafaqat so‘zlovchining aloqa o‘rnatish istagiga, balki nutq niyatini amalga oshirish qobiliyatiga ham bog‘liq bo‘lib, bu til birliklarini bilish darajasiga va ularni muayyan muloqot sharoitida qo‘llay bilish qobiliyatiga bog‘liq. Tilni bilishning ushbu shartlari kommunikativ lingvistika va lingvodidaktikaning markaziy kategoriyalaridan biri sifatida ilgari surilgan kommunikativ kompetensiyaning mohiyatini tashkil etadi.

Ma‘lumki, ta‘lim maqsadi muhim ijtimoiy-pedagogik va metodik kategoriyadir. Shuning uchun uni shakllantirish umuman til ta‘limini belgilovchi barcha omillarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Shu bilan birga, maqsadning ijtimoiy-pedagogik mohiyati uni jamiyat va davlatning ijtimoiy buyurtmasi kontekstida fuqarolarning til bilimi bilan bog‘liq holda ko‘rib chiqish, ikkinchidan,

“XXI ASR O‘ZBEK ADABIYOTI MANZARALARI”

oliy ta'limda bo'lajak ona tili fani o'qituvchilarini tayyorlashni rivojlantirishning ma'lum bir bosqichi uchun qabul qilingan konsepsiyani hisobga olish zarurligini taqozo etadi. Ma'lumki, 2020-yil 6-noyabrdagi “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884-sonli qarori 4-bandiga ko'ra, “Maktabgacha, umumiy o'rta, professional va oliy ta'lim o'quv dasturlari va fanlarning uzluksizligini ta'minlash” vazifasi belgilandi¹. Bugungi kunda umumiy o'rta ta'lim maktablarida ona tilini o'qitishga kommunikativ yondashuv konsepsiyasini amalga oshirish jarayonlari ketayotgan bir sharoitda filolog talabalar uchun tilshunoslik fanlarini o'qitish maqsadlarini aniqlash umumiy ta'lim kontekstiga e'tibor qaratgan holda amalga oshirilishi kerakligi bilan izohlanadi. “Tilshunoslik fanlarini o'qitish maqsadi” tushunchasining metodik komponenti uni shakllantirishda lingvodidaktikaning asosiy tamoyillari va til o'qitish usullariga murojaat qilishga yo'naltiradi.

Ona tilini o'qitish strategik maqsadining murakkabligi va ko'p qirraliligi – filolog talabalarda lisoniy shaxsning asosiy xususiyatlarini shakllantirish, ularni institutsional muloqot sharoitida o'zaro bog'liq uch jihat to'plami: pragmatik, pedagogik va kognitiv nuqtayi nazaridan qoniqarli ijtimoiy o'zaro ta'sir o'tkazish qobiliyatiga ega bo'lishlariga erishish zarurati sifatida ko'rib chiqish kerakligini taqozo etadi.

Ona tilini o'qitish maqsadining **pragmatik jihat** tilning kontekstga bog'liq holda qanday ishlatilishi, muloqot maqsadlariga erishish, nutq etiketi va turli ijtimoiy vaziyatlarda tildan to'g'ri foydalanish kabilarni o'z ichiga oladi. Masalan, rasmiy va norasmiy muloqotdagi farqlarni, so'zlarni tanlashda va intonatsiyada e'tiborli bo'lishni o'rgatish pragmatik jihatga kiradi. Bunday pragmatik jihatlar talabalarda bilim, nutqiy ko'nikma va malakalarni shakllantirish bilan bog'liq bo'lib, ularga ega bo'lish milliy etnolingvomadaniy qadriyatlarni chuqurroq anglash va ulardan amaliy foydalanish imkonini beradi. Shu tariqa, bilim, ko'nikma va

¹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 -yil 6 -noyabrdagi “Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PQ-4884-sonli qarori.

malakalarning yig‘indisi talabalarning kommunikativ kompetensiyasini tashkil qiladi.

Ona tilini o‘qitish maqsadining **pedagogik jihat** «Talaba institutsional muloqot qila olishi uchun qanday fazilatlarni rivojlantirish kerak?» degan savolga javob berishga mo‘ljallangan. Bunda talabaning lingvodidaktik bilimi hamda shaxsiy fazilatlari majmuini aniqlash, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratish demakdir. Bu esa talabalarning ehtiyojlarini hisobga olish, motivatsiyani oshirish, interaktiv o‘qitish metodlarini qo‘llash, ularni ta’lim berish usullari bilan qurollantirish, materiallarni tanlashga va o‘qituvchining rolini to‘g‘ri belgilashga o‘rgatishni o‘z ichiga oladi.

Ona tilini o‘qitish maqsadining **kognitiv jihat** talabaning dunyoviy bilimlarni qay darajada o‘zlashtirganligi va ona xalqi madaniyati bilan yaqinligi bilan bog‘liq bilim, fikrlash va dunyoqarash jarayonlari kabi xususiyatlar bilan bog‘liq. Tilni o‘rganishda fikrlash jarayonlari, ya’ni *xotira, diqqat, idrok, til* tushunchalarini shakllantirish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabilarga e’tibor qaratiladi. Kognitiv lingvistika tilning ong bilan qanday aloqada ekanligini o‘rganadi. Shuning uchun, kognitiv jihat tilni o‘rganish jarayonini ongli ravishda tashkil etishga va talabalarning til haqidagi tushunchalarini chuqurlashtirishga qaratiladi. “Maqsadning kognitiv jihatining mohiyatini aniqlashda, til psixologik, kommunikativ, funksional va madaniy omillarning o‘zaro ta’sirini aks ettirishini tushunishdan kelib chiqish kerak”.² Demak, pragmatik, pedagogik va kognitiv jihatlar o‘zaro mutanosib bo‘lsagina, talabalar nafaqat til qoidalarini o‘zlashtiradilar, balki ularni turli ijtimoiy vaziyatlarda samarali qo‘llash, muloqot qilish va o‘zaro tushunish qobiliyatini ham rivojlantiradilar. Bu esa, o‘z navbatida, ijtimoiy kompetensiyani muvaffaqiyatli shakllantirishga olib keladi (2.5-rasmga qarang).

2.5-rasm

² Galskova N.D. Teoriya obucheniya inostrannym yazykam: ucheb. posobiye dlya stud. lingv. un-tov i fak. in. yaz. v'yssh. ped. ucheb. zavedeniy. – M.: Akademiya, 2005. – S. 95-122.

2.5-rasm. Kognitiv lingvistika asosida talabalar ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga qaratilgan o'qitish maqsadlarining ko'p qirrali belgilanish kategoriyasi.

Yillar davomida o'zbek tilshunosligi milliy lingvodidaktik an'analari talabalarga til bilimlarini o'rgatish va ona tilini mutaxassislik sifatida o'qitish usullarida asosiy yo'nalish bo'lib kelgan. Zamonaviy oliy ta'lim til tayyorgarligini takomillashtirishni talab etmoqda. Bu o'zgarishlar metodika, o'qitish vositalari va ta'lim mazmuniga ham ta'sir qilishi kerak.

Ayrim hollarda talabalar og'zaki, yozma muloqot shakllarida ravon va erkin gaplasha olmaydilar. Yozma nutqda chuqur savodxonlik, ilmiy, ilmiy-ommabop, ommabop yoki rasmiy matn tuzishda zaruriy malaka yetarli darajada emas, og'zaki nutqda ham, yozma nutqda ham sintaktik ko'nikma, lug'at boyligi o'rtasidagi muvofiqlikda kamchiliklar uchraydi. Shu nuqtayi nazardan, ana shu kamchiliklarni to'ldirish maqsadida, ijtimoiy kompetentlik asosidagi yondashuv bitiruvchi talabadan mutaxassis sifatida ona tilini fan sifatida mukammal bilish, uning kommunikativ, pragmatik va lingvomadaniy xususiyatlaridan o'z kasbiy faoliyati sohasida samarali foydalana olish ko'nikmalari talab qilinadi.

Xulosa qilib aytganda, lingvodidaktikaning kognitiv tilshunoslik asosida tashkil etilishi ona tilida ijtimoiy-kommunikativ kompetensiyani shakllantirish muammolarini o‘rganish, talabalarga muloqot holatiga ko‘ra rasmiy, norasmiy va neytral muloqot vaziyatlarida erkin ishtirok etish imkonini beradi. Kognitiv yondashuvning ustuvor vazifasi zamonaviy ijtimoiy jarayonlarni o‘qitish amaliyotiga tatbiq etishdan iborat bo‘lib, u talabalarning muloqot doirasini rivojlantirishni, aniq, ravon, mantiqiy nutq qobiliyatini shakllantirishni ta‘minlaydi hamda og‘zaki va yozma muloqotning funksional uslublariga muvofiq lingvistik vositalardan yetarli darajada foydalangan holda fikrlarini to‘g‘ri ifodalay olish, erkin jonli muloqotga kirishish layoqatini takomillashtirishni ko‘zda tutadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 28-apreldagi PF-73- sonli “Pedagog kadrlar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmon.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 21 октябрдаги “Ўзбек тилининг давлат тили сифатидаги нуфузи ва мавқеини тубдан ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5850-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/4561730>.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Мамлакатимизда ўзбек тилини янада ривожлантириш ва тил сиёсатини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020 йил 20 октябрдаги ПФ-6084-сонли Фармони. <https://lex.uz/docs/505835>.
4. Арёфев Р.С. Формирование готовности к самопроектированию коммуникативной компетентности у студентов педагогического вуза: Дис... канд. пед. наук. - С, 2004. – 190 с.
5. Ахмедова Л.Т. Теория и практика обучения профессиональной русской речи студентов-филологов (на материале художественных текстов): Дисс....пед.наук. –Т., 2012.- 320 с.
6. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Жиззах: Сангзор, 2006. - 92 б.